

ПРЕЭКЛАМПСИЯДА ҲОМИЛАДОРЛИКНИ КЕЧИШИ

Негмаджанов Б.

Рўзиев К.

Абдувалиев О.

Самарқанд давлат тиббиёт университети. Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232737>

Аннотация. Хозирги вақтдаги тиббиётнинг ютуқларига қарамасдан преэклампсия акушерликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, патологияда дисметаболик бузилишлар преэклампсиянинг асосий патогенетик механизмларидан бири ҳисобланади. Преэклампсиянинг симптомларининг пайдо бўлиши хаётий муҳим органлари буйрак, жигар, бош миянинг ва системаларнинг томир ва қон ивитувчиларнинг функциясининг бузилиши билан енгил оғир турлари фарқ қилади. 34 хафталиккача пайдо бўлган гипертензия ва протеинурия, кечки 34 хафтадан кейин пайдо бўлган. Эрта преэклампсия ҳомиладорлик ва туғруққа таъсир қилиб перинатал ва оналик ўлимининг юқорилиги билан характерланади.

2/3холларда преэклампсия соматик касалликлар натижасида пайдо бўлиб, медикаментоз даводан кейин туғруқни эрта хал қилиш билан даволанади. Ҳомиладорлар гипертензив асорати юқори бўлиб 17 24% ни ташкил қилиб, гипертензив холатларни даволаш симптоматик бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: Ҳомиладорлик даврида преэклампсия аниқланган беморларда ҳомиладорликни кечиши.

Материал ва усуллар: Тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ, Самарқанд шаҳар 4-сон туғруқхонасига 2022-2024 йиллар давомида ҳомиладорлик даврида преэклампсия аниқланган аёлларнинг дастлабки тиббий ҳужжатларининг ретроспектив таҳлили ўтказилди. Беморлар асосий преэклампсия ташхиси қўйилган 50 нафар ва солиштирма гуруҳ физиологик нормал кечган ҳомиладорлик 50 нафарга бўлиб ўрганилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси: Текширувдан ўтказилган ҳомиладорларнинг ёши ўртача $25,6 \pm 0,8$ ёшни ташкил қилиб, анамнезида преэклампсия аниқланган беморлар 40%, оилавий преэклампсия анамнези 36% ни ташкил қилди.

Беморларнинг анамнез маълумотларини таҳлил қилиш юрак-қон томир ирсий касалликларининг алоҳида ўрнини кўрсатди (гипертония, қон томир дистонияси, миокард инфаркти ва бошқалар.), сийдик йўллари (сийдик тош касаллиги, пиелонефрит), эндокрин тизим касаллиги (қандли диабет). аёлларнинг 50% ида ҳомиладорлик пайтида аниқланди.

Барча гуруҳ беморларнинг репродуктив функцияси солиштирилганда қайта ҳомиладорлик ва такрор туғувчи аёллар асосий гуруҳда энг кўп миқдорни ташкил қилиб, биринчи туғувчи аёллар кам миқдорни ташкил қилди. Туғруқлар сонига эътибор берадиган бўлсак, ҳомиладорларда асосий гуруҳда беморларнинг кўпчилиги такрор туғувчи аёллар бўлиб, ҳомиладорлик ва туғруқлар ошган сари касалликнинг асоратланиши ошган.

Оғир преэклампсия- 14 нафар (28%) ва енгил преэклампсия-36 нафар (72%) ни ташкил қилди. Ҳомиладорлик даврининг асоратланишига кўра ҳомила тушиш хавфи- 16 нафар

(32%), муддатдан олдиниг туғруқ хавфи- 37 нафар (74%),сурункали плацентар етишмовчилик- 18 нафар (36%) ни ташкил қилди.

Мазкур ҳомиладорликда аниқланган касалликларидан нафас йўллари инфекцияси- 20 нафар (40%), генитал инфекция- 18 нафар (36%), ЎРК, ЎРВИ- 50 нафар (100%), бронхит- 9 нафар (18%) ни ташкил қилди.

Хулоса: хулоса қилиб айтганда ҳозирга вақтда преэклампсиянинг енгил ва оғир турларга фарқланиши касалларни олиб боришла муҳим аҳамиятга эга. Преэклампсия бўлган беморларда йўлдошнинг компенсатор фаолияти бузилиши кузатилади. Анамнезида беморларнинг экстрагенитал касалликларидан юрак қон томир, сийдик ажратиш ва эндокрин система касалликлари бўлиши кечишини қийинлаштириб асоратлар пайдо бўлишини оширади.

References:

1. Цхай В. Б., Яметова Н. М., Домрачева М. Я. Современные теории патогенеза преэклампсии. Проблема функциональных нарушений гепатобилиарной системы у беременных //Акушерство, гинекология и репродукция. – 2017. – Т. 11. – №. 1. – С. 49-55.
2. Тезиков Ю. В. и др. Этапная стратификация беременных по риску преэклампсии //Медицинский совет. – 2021. – №. 4. – С. 174-184.
3. Красный А. М. и др. Окислительный стресс при преэклампсии и при нормальной беременности //Акушерство и гинекология. – 2016. – №. 5. – С. 90-95.
4. Яковлева Н. Ю. и др. Соотношение ангиогенных и антиангиогенного факторов при преэклампсии //Артериальная гипертензия. – 2016. – Т. 22. – №. 5. – С. 488-494.